

YEVROPA VA OSIYO DAVLATLARIDA OCHIQ HAVODA MANZARA ISHLASH USLUBLARINING TARIXIY RIVOJLANISHI

Abdumuminov Muhammad Sodiq Abdinabi o'g'li.

Namangan davlat universiteti

San`atshunoslik kafedrası o`qituvchisi.

abdumuminov.2024@mail.ru

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15357792>

Annotation: The influence of nature on man, the deep feelings and thoughts that it causes, led to the emergence of this genre in the visual arts. The preserved monuments of the culture and art of the ancient world testify to the fact that people have long tried to depict nature.

Keywords: Plener, genre, ethnic, philosophical, idealized, illusionistic, pictogram, pantheism, typical, panorama, parallel, naturfalcaphy, matter, tonal, contraslism, Impressionism, realistic, compositional.

Kirish: Nazariy va uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish, ko`zga ko`ringan san`atkor-pedagoglarning boy tajribasini o`rganish o`rganilayotgan muammolarning mohiyatini tarixiy nuqtai nazardan tushuntirish, fanni yanada rivojlantirish uchun zarur bo`lgan boshlang`ich nuqtalarni aniqlash imkonini beradi. Manzara ishlash texnologiyasini o`qitish metodikasi. Plener rangtasvirining paydo bo`lishi, rivojlanishi va shakllanishi tarixi tasviriy san`at janri sifatida landshaftning rivojlanishi bilan bevosita bog`liqligi.

Manzara janri eng keng tarqalgan janrlaridan biridir. Uning rivojlanishining dastlabki bosqichlarida biz hali ham mos ravishda rang va ranglarni ko`rish haqida gapira olmaymiz, chunki janrning o`zi hali shakllanmagan va biz faqat tabiat elementlarini kuzatishimiz mumkin. Rassomlarning ko`p avlodlari unga o`z iste`dodini berdi. Tabiatning insonga ta`siri, u keltirib chiqaradigan chuqur tuyg`u va fikrlar tasviriy san`atda ushbu janrning paydo bo`lishiga olib keldi. Qadimgi dunyo madaniyati va san`atining saqlanib qolgan yodgorliklari odamlarning azaldan tabiatni tasvirlashga harakat qilganliklaridan dalolat beradi. Ma`lumki, hatto Misr rassomlari ham (miloddan avvalgi XV-XIV asrlar) odamlar, hayvonlar va o`simliklarni qonunga muvofiq tasvirlay olganlar. Manzaraning gullar, daraxtlar kabi elementlari VI-asrda allaqachon topilgan. Shunday qilib, tabiatning zaruriy shartlari neolit davrida qoyatosh rasmlari, keramika va turli xil bezaklarda, shu jumladan falak, yoritgichlar va asosiy nuqtalarning odatiy ramziy belgilarida paydo bo`lgan. Umumlashtirilgan belgilarda ifodalangan landshaft alifboni tashkil etadi, u dunyo haqidagi ulug`vor mifologik g`oyalar majmuasida shakllanadi. Bu xarakterlidir ko`pgina qadimgi Misr va Xitoy iyerogliflari tog`lar va daraxtlar, suv va yoritgichlar tasvirlariga borib taqaladi. Mesopotamiya va Misr san`atida hikoya qilishga (ayniqsa, urush, ov va baliq ovlash sahnalarida) qiziqishning rivojlanishi bilan tabiatni yashash muhiti, ertak va mifologik ma`noni saqlab qolgan harakat sifatida idrok etish vujudga kelgan, ammo ba`zan aniqroq xarakter kasb etadi. Masalan, daraxtlar turlari bo`yicha farqlana boshlaydi. Ajablanarli darajada qiziqarli tabiiy motivlar qadimgi Kritning badiiy yodgorliklarida aks ettirilgan. Manzaraning mustaqil qiyofasini berish uchun rassom, tabiatni o`ziga qarama-qarshi narsa sifatida his qilishi kerak. Qadimgi odamlar, ehtimol, atrofidagi dunyoda o`zini ajralmas his qilgan va "toza" tabiat g`oyasi uni qiziqirtmasdi. Qanday bo`lmasin, san`at tarixi ma`lumotlariga ko`ra, inson ongida atrof-muhitga nisbatan o`ziga xos egoizmni bosqichma-bosqich yengib o`tish asta-sekin va asta-sekin shakllanadi. Masalan, qadimgi Misr rasmlarida tabiatning tasviri yo`q, lekin uning ekvivalent elementlari: lotus, qamish, daraxtlar orqali landshaftning belgilanishi mavjud. Xuddi shu

tekislikda olingan elementlarning ekvivalentligida rasmlarning devor bezaklari sifatidagi dekorativ ma'nosi aniq ifodalangan. Bunday tasvir etnik yoki falsafiy tushunish uchun mo'ljallanmagan.

Vaqt o'tishi bilan qadimgi Yunoniston madaniyatidan oldin bo'lgan Egey madaniyatining Knossos saroyi-yodgorligi devorlaridagi tabiat tasvirlari ham xuddi shunday xarakterga ega. Qadimgi yunonlar ham manzarani mustaqil janr sifatida bilishmagan. Yer chizig'i yoki qirg'oq toshlari tasvirini yunon rassomi faqat sahnani belgilash uchun talab qilgan. Qadimgi yunon rassomi Poliglotning bitta rasmi haqida tarixchi Pausanias "Dengiz qirg'og'i ortga davom etadi", deb yozgan edi, "rasmda dengiz yo'q".

Qadimgi Rim rangtasviri shahar va qishloq kontrastlarini, atrof-muhit - voqelik va ideal muhitni his qilib, yashash joylarini bezab turgan illyuzionistik rasmlarda namoyon bo'ladigan mustaqil tabiatlarni keltirib chiqaradi. Qushlarga to'la mevali bog'lar ichki makonni o'zgartiradigan topik uyg'unlik qirolligining motivlari. Rim respublikasi davrida bizning tabiat haqidagi tushunchamizga yaqin tasvirlar mavjud edi. Ularni yozgan rassomlar aniq, ammo izchil bo'lmasada, chiziqli va havo nuqtai nazariga ega edilar. Manzaralar "atmosfera yorug'lik effektlari haqida aniq maslahatlarsiz keng ko'lamda" bo'yalgan ... Cho'tkaning erkin, keng zarbalari bir-biri bilan qo'shilmagan holda bir-birining yonida yotadi va tomoshabin haqiqiy yorug'lik va havo taassurotini oladi". Biroq, bu manzaralarning teatrlashtirilgan an'anaviyligi hayratlanarli. Misr manzara rasmlari singari, ular turar-joy va tantanali interyerlar uchun o'ziga xos bezak bo'lib xizmat qilgan.

Material va metodlar O'rta asr ustalari tabiatni, hatto musulmon mamlakatlari rassomlarini ham chizgan, bu yerda voqelikni real tasvirlash gunoh deb ta'qib qilingan. O'rta asrlar san'atining manzaralarida Vizantiya va qadimgi rus piktogrammalari fonida ko'tarilgan g'alati tepaliklar tasvirlangan, ular dunyoni yer va ilohiyga ajratgan. O'rta asrlarning oxirida tasviriy muhit real dunyoning ko'plab nozik kuzatuvlarini o'z ichiga oladi. "Adan bog'lari" gullari ba'zan batafsil ravshanlikda botanika qo'lyozmalari jadvallari bilan raqobatlashadi va sehrli yorqinlik tobora ko'proq tabiiy yorug'lik effektlariga o'xshab ketadi. O'rta asrlar - qadimgi panteizm o'rnini bosgan insoniyat ongida chuqur ma'naviy o'zgarishlar davri bo'lgan. Yevropada nasroniylik, Sharq mamlakatlarida islom dini ham hayotda ham, san'atda ham butparastlik fikriga chidashni istamagan. Jismoniylik, xayoliy tabiat va yerdagi "bema'nilik" va "gunohkorlik" ning boshqa ko'zga ko'ringan belgilari kabi tipik butparast "zaifliklar" nasroniylikning tantanali astsetik san'ati bilan birga yashay olmaydi. Asta-sekin antiqa tajriba voqelikni badiiy tadqiq etish yo'qolgan. Rasmlarning bo'yalishi oddiy, ranglarning noaniqligi yo'q, ranglar rassomlar tomonidan idrok etiladi va shunga mos ravishda bir-biri bilan uyg'unlashgan mahalliy dog'lar yordamida takrorlanadi. Bunday holda, biz ranglarning uyg'unligi haqida gapirishimiz mumkin.

XV-asr ustalarining rasmlarida oltin - eng hayoliy rang soyasi - juda haqiqiy quyosh nuriga o'xshaydi. Zamonaviy davrning boshlanishini shartli bezak fonlari o'rniga o'z asarlari bilan belgilaydigan bir qator mashhur rassomlar (masalan, aka-uka Van Eyk) koinotning keng panoramalariga ega.

Uyg'unish davrida tabiat va inson qiyofasini tushunish o'rta asrlarga qaraganda butunlay boshqacha. Ilk Uyg'unish davridan beri rassomlar chiziqli va havo istiqbollari bilan shug'ullanadilar. Bu yerda nima olib keldi - real kosmosga qiziqish istiqbol qonunlarini ochishga turtki bo'ldimi yoki istiqbol qonunlarining kashfiyoti fazoni badiiy tadqiq qilishga turtki berdi.

XV-asrga kelib yer yuzidagi mavjudlik quvonchi keyingi hayot jannati haqidagi g'oyani butunlay siqib chiqardi. Manzara fon bo'lishni to'xtatadi va qahramonlar harakati uchun muhitga aylanadi. Tabiatning shakllanishi inson shaxsini bilish bilan parallel ravishda boradi. Leonardo da Vinchi tabiatning "portreti"ga chizishni boshlaydi. U tabiatdan alohida daraxtlar va butun manzaralarni chizadi.

Natijalar Shubhasiz, natur falsafaning umumiy g'oyalari Yevropa rangtasviri tabiatining rivojlanishiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatdi. Ular, ehtimol, manzaraning mustaqil janr sifatida shakllanishiga hissa qo'shgan. Inson, "tabiat sardori", Giordano Bruno ta'biri bilan aytganda, naturfalsafiy xulosalarda bepoyon olamning qayerdadir adashib qolgan edi. Yevropa san'atida manzaraning janr sifatida paydo bo'lishi rassomlar davrasi - tabiat falsafasining ko'zga ko'ringan vakili Teofast Paraselsning zamondoshlari bilan bog'liq. Paracelsusning tabiat haqidagi asl qarashi XVI-asr Yevropa manzarasing tabiatini qisman tushuntiradi. Tabiatga ko'ra mutafakkir, "ruhiylashgan yaxlitlik, uning har bir qismida aks etadi. Birlamchi materiya uning uchun "buyuk sir" edi. Xudo, xuddi rassom kabi, dunyoni yaratgan." Paracelsusning so'zlariga ko'ra, "Xudo elementlarni turli moddalar uchun asosiy asos bo'lishi uchun yaratgan; masalan, minerallar uchun suv, daraxt va o'simliklar uchun tuproq, yomg'ir, qor, yorug'lik, kamalak va chaqmoq uchun efir asosiy tamoyildir".

Koloristik xususiyatlar nuqtai nazaridan Uyg'onish davri rasmining o'ziga xos xususiyati ochiq ranglarning yo'qligi, ranglarning yorug'likka bog'liqligi, ularni ma'lum bir soya bilan birlashtirishdir. Uyg'onish davridagi janrning eng yuqori yutuqlari - Leonardo va A.Dyurerdan tortib to P. Bryughelgacha - mikrokosmos, insoniyat koinotning organik qismi, qonunlarni aks ettiruvchi kichik dunyo g'oyasi bilan bog'liq. Buning sharofati bilan inson qiyofasi va manzara ajralmas birlikda. Shunday qilib, Leonardoning mashhur "Mona Liza" asari ulug'vor manzara fonida paydo bo'ladi va shu bilan birga ma'lum bir sirli "tabiat ruhi" ni ifodalaydi. Uyg'onish davrida tabiatning qiyofasi boyib ketdi. Tabiat yanada rang-barang bo'ldi. Quvnoq bezak - Benezzo Gotssoli, ulug'vor Leonardo da Vinchi, Rafael tomonidan ta'sirchan noziklik bilan tasvirlandi.

Muhokama XVII-asrda Niderlandiyaning shimoliy provinsiyasi Gollandiya landshaft janrida yetakchi bo'lgan. Bu yerda birinchi marta burjua jamiyati, shuning uchun shaharlar rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan aniq hududning tasviri sifatida realistik tabiat keng e'tirof etildi. Inson tabiatdan uzoqlashadi va unga intilishni boshlaydi. "Sof" manzara san'at janri sifatida namoyon bo'ladi. Gollandiyalik rassomlar (Yan van Ruisdael, Yan van Goyen) rangning tonal xususiyatlaridan mohirona foydalanganlar, dunyoning beqaror o'zgaruvchanligi hissini o'troq, odamga yaqin qishloq muhiti va ulug'vorlik o'rtasidagi bog'liqlik g'oyasi bilan uyg'unlashgan. Haqiqatan ham cheksiz bo'shliqlar, rang va g'oya o'rtasida tabiiy tabiat tasviri bilan bog'liqlik mavjud va allaqachon mumkin. Bizning tushunchamizdagi rang va rangli ko'rishning kelib chiqishi haqida so'z yuritiladi. Shu bilan birga, Uyg'onish davri landshaftiga xos bo'lgan birlik keyingi davrda saqlanib qolgan landshaftning alohida navlariga (dengiz, daryo, o'rmon, tog', qishloq ko'rinishlariga) bo'linadi XV-asrdan Yevropa rasmining merosi tabiiy yorug'likda tabiatni diqqat bilan kuzatishning aniq xususiyatlarini ko'rsatadi. Uyg'onish davri ustalarining bayonotlari tabiiy tasviriy munosabatlarning aniq xususiyatlari bilan to'ldirilgan. Biroq, plener rasmining janr sifatida tarixi XVII-asr golland rassomlari bilan boshlangan. Ulardan keyin tabiatdan olingan eskizlar eng yirik landshaft ustalari ishining majburiy qismiga aylandi: N. Pussin, T. Geynsboro, J. Reynolds allaqachon ochiq havoda muntazam ravishda eskizlar yozgan. XVII-asr tasviriy san'at sohasidagi g'oyat go'zal va texnik topilmalar bilan mashhur. XVII-asr landshaftida engil havoning

haqiqiyliги va teatr an'anaviyligini izlash izchil emas. Uning tarixining kulminatsion bosqichlaridan biri romantizm davridir. Hayajonli lirika bilan gavalangan tabiat uni bilgan va u bilan raqobatlashayotgan inson ruhining cheksiz imkoniyatlaridan dalolat beradi. Shu bilan birga, romantizm - masalan, nemis rassomlari kabi ustalar timsolida. Fridrix, - tabiat tasvirlarining vatanparvarlik ovozini kuchaytiradi, ona joylarning ko'rinishini milliy o'ziga xoslik timsoliga aylantiradi. XVII-asrda landshaft-veduta paydo bo'ldi, bu geografik jihatdan ma'lum bir hududning ko'rinishini aniq etkazadigan tasvir. Shahar landshaftining rivojlanishi faqat etakchilik bilan bog'liq. Hujjatli aniq, istiqbolli nuqsonsiz, biroz quruq veduta XVII-asrning haqiqiy "ekskursiya prospekti" dir. Rang va rang-barang ko'rish fonga o'tib, grafik aniqlikka yo'l ochadi, lekin o'zidan to'liq o'tib ketmaydi. Bu borada Kanaletto, Bernardo Belotto, Mishel Marieski, Franchesko Gvardilarning mahorati ahamiyatlidir.

XVII-asrda Rossiya Evropa landshafti maydoniga chiqdi. Buyuk Pyotrning islohotlari munosabati bilan peyzaj rassomlari yangi poytaxtning ko'rinishini abadiylashtirishga, yangi, Evropa uslubida saroylar va yodgorliklarning "portretlarini" bo'yashga, Rossiya faxrlanadigan eski shaharlarni egallashga chaqirildi. Zemtsov, aka-uka I.F. va A.F. Zubov, M.I. Maxaeva, M.M. Ivanova. Garchi Badiiy akademiya chet ellik rassomlarning manzaralarini nusxalashni o'z zimmasiga olgan bo'lsa-da, o'sha paytda Rossiyada muhim peyzaj rassomlari paydo bo'lgan: S.F. Shchedrin, M. M. Ivanov, F. Ya. Alekseev, M.N. Vorobyov. XIX-asrda peyzaj rasmlari eng keng tarqalgan. Peyzaj san'ati bilan shug'ullangan rassomlarning nomlari va guruhlarini to'liq sanab o'tish ham ta'sirli: Evropada Jon Konstebel va Uilyam Jozef Mallord Tyorner, Kamil Korot, Kamil Pissarro va Barbizonlar. Klod Mone, Kamil Pissarro va boshqa impressionistlar, post-impressionistlar Pol Sezan, Vinsent van Gog va ularning izdoshlari; Rossiyada - Silvestr Shchedrin, Mixail Ivanovich Lebedev, Ivan Konstantinovich Aivazovskiy, Fedor Aleksandrovich Vasilev, Aleksey Kondratievich Savrasov, Ivan Ivanovich Kuindji, Vasiliy Dmitrievich Polenov, Isaak Ilyich Levitan va boshqalar.

Xulosa. Yevropa manzara janrining haqiqiy islohotchisi Jon Konstebel hisoblanadi, u nafaqat birinchi darajali rasmlarni, balki tabiatdan rasm chizish usuli bo'yicha ko'plab bayonotlarni qoldirgan. Shuni ta'kidlash mumkinki, Jon Konstebel rangli tasavvurga ega edi. U o'z asarlarida rang, rang uyg'unligini ona tabiat obrazi bilan uyg'unlashtirgan. Jon Konstebel o'zidan oldingilar – ingliz akvarelistlari T.Gertin va D.S. Kotmen, eng oddiy tabiat naqshlarini tasvirlagan. Angliyaning Suffolk shahrida yashovchi tegirmonchining o'g'li u san'atga nisbatan kechroq shug'ullangan. Dastlab u Gollandiya, Fransiya manzara rassomlari va o'tgan avlod ingliz ustalarining san'atini tushunishga harakat qildi. Konstebel klassik saboqlarni olgach, Angliyaning yam-yashil o'tloqlari va o'rmonlariga to'la mahalliy rasm chizishni boshladi. U tabiat manzarasini alohida diqqat bilan o'rgandi osmonning go'zalligi, xuddi eski gollandlarning tajribasini davom ettirayotgandek, osmonni rasmning asosiy hissiy miqyosi deb hisoblaydi. "Bunday manzarani nomlash qiyin, - deb yozgan Konstebel o'z muxbirlaridan biriga, - bunda osmon asosiy nota bo'lmagan va u butun rasmning kayfiyatini ifodalamaydi. Tabiatda osmon yorug'lik manbai bo'lib, u hamma narsa ustidan hukmronlik qiladi, hatto tabiat haqidagi kundalik hukmlar ham unga bog'liq"

Tabiatni o'rganish rassomga o'sha davr uchun an'anaviy bo'lgan manzaralarning shartli jigarrang diapazonini yengishga yordam berdi, uning rasmiga rang-barang kontrastlilik berdi. Uning surati vatandoshlariga dangasa va qo'pol, syujetlari esa asosli bo'lib tuyuldi. Konstebelni Frantsiyada muvaffaqiyat kutdi, u yerda uning ishi Romantik va Barbizon rassomlari tomonidan

katta qiziqish bilan qabul qilindi. Delakrua Parijdagi ko'rgazmada Konstebning rasmlarini ko'rganida, u ranglarning hayotiy haqiqatiga hayron bo'ldi va hatto ko'rgazmaga olib kelingan o'zining "Xiosdagi qirg'in" rasmini qayta yozishga qaror qildi. Rassom Konstebning ijodiy fikri o'z davri uchun yangi bo'lsa, uning tabiatshunosligi o'zining rasm texnikasi va kompozitsiya xarakteriga ko'ra impressionizm davridan keyingi realistik Yevropa rasmini hayratlanarli darajada eslatib turadi.

Konstebel ajoyib mahorat bilan tanlangan tabiatning tabiiy ko'rinishini saqlab, tabiiy o'rganishga kompozitsion to'liqlik berdi. Konstebel manzaralarining yangiligi 1824 yilgi Parij rassom ustaxonalarida fransuz rassomlarida katta ta'surot qoldirdi. Uning manzara rasmi ustaxonada chizilgan rasmlarning bo'ronli rangi bilan keskin farq qildi va Yevropa qitasidagi san'at maktablarining ko'plab o'quvchilari uchun na'muna bo'ldi. J. Mishel, C. Korot, J. F., Millet va boshqa bir qator tabiat ustalari o'z san'atlarida Jon Konstebning yutuqlaridan foydalanganlar.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Amanullaev, A. (2022). SPECIFIC FACTORS OF COMPREHENSIVE STUDY AND ANALYSIS OF THE HISTORY AND CULTURE OF THE UZBEK PEOPLE. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 *Impact Factor: 7.603, 11(02), 1-4.*

2. Amanullaev, A. A. (2022). CURRENT ISSUES IN THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 *Impact Factor: 7.603, 11(03), 1-3.*

3. Абдимуминова, Д. А., & Амануллаев, А. А. (2018). Использование традиций этики "устоз-шогирд"(мастер и ученик) на занятиях прикладного искусства. *NovInfo. Ru, 2(85), 203-206.*

4. Abdumo'minovich, A. A. (2023). QADIMDA USTALARNING SHOGIRD TAYYORLASHDA O'ZIGA XOS MILLIY ANANAVIY ASOSLARI. *Journal of Universal Science Research, 1(5), 1440-1447.*

5. ABDUMO'MINOVICH, A. A. (2023). BO'LG'USI TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA HOZIRGI DAVR DOLZARB MASALALARI. *Journal of Universal Science Research, 1(5), 1423-1429.*

6. Sodiq, AM (2022). TASVIRIY SAN'AT ASARLARIDA KOPOZITsiyaNING BADDIY QIMMATINI TAHLIL VA TASHRIB BERA VA O'QUVCHILARNING BADDIY Idrok HAQIDAGI BILIMLARINI OSHIRISH. *XALQARO JURNALI IJTIMOIIY FAN VA INTERDISPLINAR RESEARCH* ISSN: 2277-3630 *Ta'sir faktori: 7.429 , 11 (03), 149-151.*

7. Sodiq, A. M. (2023). BOLAJAK TASVIRIY SANAT OQITUVCHILARIDA BADIY-IJODIY MAHORATLARINI RIVOJLANTIRISHDA MANZARA JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI. *Journal of Universal Science Research, 1(5), 1430-1439.*

8. Muhammad, A. (2022). PECULIARITIES OF THE SCIENTIFIC STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPOSITION AND COLOR IN THE GENRE OF LANDSCAPE. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 *Impact Factor: 7.603, 11(02), 5-8.*

9. Abdumo, M. A. O. G. L. (2022). Ochiq havoda insonlarni turli xolatlaridan tasvirlar bajarish texnologiyalari. *Science and Education, 3(9), 474-480.*

10. Abdumo'Minova, D. A. Q. (2022). Talabalarga tasviriy san'atdan mashg'ulotlarni tashkil etishda qalamtasvirning nazariy qonunlardan foydalanish. *Science and Education, 3(9), 467-473.*

11. Sadiq, A. M. (2024). Studying The Stages Of The Historical Development Of The Landscape Genre And Its Importance In The Development Of The Artistic And Creative Skills Of Future Visual Arts Teachers. *International Journal Of Research In Commerce, It, Engineering And Social Sciences Issn: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01), 28-32.*

12. Dildora, A. (2022). TRAINING OF PROFESSIONALS WITH POSITIVE HUMAN QUALITIES IN THE LESSONS OF FINE AND APPLIED ARTS IN THE EDUCATION OF THE MODERN SPIRIT. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(03), 152-154.*

13. Dildora, A. (2022). THE EMERGENCE OF SOME MODERN PROBLEMS IN THE FIELD OF ARCHITECTURE IN THE MODERN CONSTRUCTION OF ANCIENT CITIES RICH IN HISTORICAL MONUMENTS AND RELICS. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(02), 9-11.*

14. Қизи, А. Д. А. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1(4), 201-203.*

15. Абдумуминов, М. А. Ў. (2022). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПУТЕМ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ УЗБЕКСКИХ ХУДОЖНИКОВ-ЖИВОПИСЦЕВ. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1(2).*

16. Sadiq, A. M. (2024). STUDYING THE STAGES OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE LANDSCAPE GENRE AND ITS IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC AND CREATIVE SKILLS OF FUTURE VISUAL ARTS TEACHERS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01), 28-32.*

17. Abdinabi, A. (2024). THE COMPOSITIONAL STRUCTURE OF THE WORKS OF ARTISTS WHO CREATED STILL LIFE IN PAINTING IS THEIR SCIENTIFIC ANALYSIS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01), 17-21.*

18. Қизи, А. Д. А. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1(4), 201-203.*

19. Dildora, A. (2024). TEACHING COMPOSITION TO STUDENTS IN FINE ART EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND DEVELOPING ARTISTIC AND CREATIVE THINKING AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01), 22-27.*

20. Abdinabi, A. (2024). THE COMPOSITIONAL STRUCTURE OF THE WORKS OF ARTISTS WHO CREATED STILL LIFE IN PAINTING IS THEIR SCIENTIFIC ANALYSIS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01), 17-21.*

21. Abdinabi, A., & Rayhona, T. (2024). SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE FOUNDATIONS OF ARTISTIC CREATIVITY IN THE TYPES AND GENRES OF FINE ART. *Web of Teachers: Inderscience Research, 2(3), 219-228.*

22. Sadiq, A. M. (2024). STUDYING THE STAGES OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE LANDSCAPE GENRE AND ITS IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC AND CREATIVE SKILLS OF FUTURE VISUAL ARTS TEACHERS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 18(01), 28-32.

23. Sadiq, A. M. (2022). TO BE ABLE TO ANALYZE AND INTERPRET THE ARTISTIC VALUE OF COMPOSITION IN WORKS OF FINE ARTS AND TO INCREASE STUDENTS' KNOWLEDGE OF ARTISTIC PERCEPTION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 11(03), 149-151.

24. Ubaydullayev, M. A. (2023). DEVELOPMENT AND POPULARIZATION OF METHODS OF TEACHING STUDENTS OF THE DIRECTION OF FINE ARTS THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(2), 166-169.

25. Pulatov, D., & Ubaydullaev, M. (2023). FORMATION OF NEW CREATIVE DIRECTIONS IN MODERN FINE ART OF UZBEKISTAN. *Solution of social problems in management and economy*, 2(2), 34-39.

26. Убайдуллаев, М. А. (2022). ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИКИ. *Science and innovation*, 1(JSSR), 177-182.

27. Saymamutovich, P. D., & Akhmadjonovich, U. M. (2023). THE END OF THE 20TH CENTURY THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY UZBEKISTAN MAGNIFICENT SCULPTURE. *Open Access Repository*, 4(2), 102-107.

28. Убайдуллаев, М. А. (2022). КОМПОЗИЦИЯ АСОСЛАРИНИНГ ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИДА ҚУЛЛАНИЛИШИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 329-332.

29. Akhmadjanovich, M. U. (2024). THE SIGNIFICANCE OF CERAMIC PRODUCTS IN INDUSTRY. *Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods*, 2(12), 112-117.